

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Алимова Нодира Саидахмедовна

базовый докторант Национального института педагогики воспитания имени Кори Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15641659>

Современные технологии играют важную роль в формировании интереса к физической культуре, делая занятия более доступными, увлекательными и персонализированными. Их внедрение в образовательный процесс способствует не только улучшению физического состояния учащихся, но и формированию устойчивой привычки к здоровому образу жизни.

Современные образовательные технологии активно внедряются в процесс физического воспитания, способствуя повышению мотивации учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Одной из ключевых проблем в этом направлении является снижение интереса школьников и студентов к физической активности, что требует поиска новых, более эффективных методов и подходов.

Физическая культура является важнейшей составляющей системы образования, способствующей всестороннему развитию личности и укреплению здоровья обучающихся [1]. Однако в последние годы отмечается снижение интереса учащихся к физической активности, что связано с доминированием цифровых технологий, пассивным досугом и недостаточной мотивацией [2]. В этом контексте актуальной задачей становится внедрение современных образовательных технологий, которые позволяют формировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой и повышать эффективность образовательного процесса.

Интерактивные методы и цифровые технологии. Современные технологии, включая использование мобильных приложений, виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR), позволяют повысить вовлеченность учащихся в занятия физической культурой. Например, использование фитнес-трекеров и мобильных приложений (Google Fit, MyFitnessPal) способствует самоконтролю и повышает осознанность в отношении физических нагрузок.

Использование интерактивных методов обучения позволяет повысить вовлечённость учащихся. К ним относятся:

- Образовательные платформы (например, Moodle, Google Classroom), позволяющие проводить тестирование, викторины, обсуждения и рефлексию [6].

- Интерактивные презентации и видеуроки, в которых наглядно демонстрируются упражнения, техника их выполнения, правила безопасности [7].

Геймификация — внедрение игровых элементов в образовательный процесс (системы баллов, уровней, наград) — способствует росту мотивации [8]. Примеры: использование фитнес-браслетов и приложений для подсчёта шагов; командные соревнования с элементами соревнования.

Современные цифровые технологии позволяют создать виртуальную среду, максимально приближенную к реальным условиям:

- Применение виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности для освоения техники упражнений [9].

- Онлайн-курсы с элементами самоконтроля и визуализации результатов (например, тренажёры с биологической обратной связью).

Примеры реализации современных технологий:

Проект «Школьный фитнес». В ряде школ внедрён проект «Школьный фитнес», включающий:

- Использование фитнес-трекеров для учёта физической активности.
- Программу мотивации с призами за достижения (баллы, сертификаты).

Педагоги физической культуры используют VR-очки для обучения правильной технике выполнения упражнений (например, элементов спортивной гимнастики или танцевальных движений) [10].

Исходя из вышеизложенного анализа мы предлагаем следующие практические рекомендации:

- Использовать геймификацию для вовлечения всех учащихся.
- Проводить регулярный мониторинг интереса к занятиям (опросы, наблюдение).
- Внедрять VR/AR-решения для наглядного обучения и профилактики травматизма.
- Развивать сотрудничество с ИТ-специалистами для создания цифровых программ.

Современные образовательные технологии представляют собой важный инструмент формирования устойчивого интереса к физической культуре. Интеграция цифровых платформ, геймификации и интерактивных методов способствует активизации познавательной и двигательной активности обучающихся. Перспективой дальнейших исследований может стать анализ влияния VR/AR-технологий на развитие двигательных умений и социальной вовлечённости школьников.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Куликов Л. М. Теория и методика физической культуры. – М.: Академия, 2019.
2. Соколова А. В. Влияние цифровых технологий на интерес к физической культуре // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2021. – №3. – С. 42-46.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977.
4. Иванова Е. П. Формирование интереса к физической культуре у школьников // Молодой учёный. – 2020. – №4. – С. 63-67.
5. Петрова И. Г. Мотивация учебной деятельности. – СПб.: Питер, 2018.
6. Zhang W., Wang C. Development of Interactive Online Learning Tools // Journal of Education and Learning. – 2020. – Vol. 9(3). – P. 25-31.
7. Минченко О. А. Цифровые образовательные технологии в школе. – М.: Просвещение, 2020.
8. Deterding S. et al. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification” // ACM MindTrek. – 2011. – P. 9-15.
9. Chen C.-C., Huang T.-C. Using Virtual Reality to Facilitate Physical Activities in Education // Computers & Education. – 2021. – Vol. 167.

10. Смирнова Л. В. Применение VR-технологий в обучении // Инновации в образовании. – 2021. – №2. – С. 55-59.
11. Исследование влияния цифровых технологий в физическом воспитании (2023) // Образование и общество. – 2023. – №4. – С. 22-28.